

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

10.5281/zenodo.10866305

ТЕРЛЕЦКАЯ Анастасия Игоревна

ученица, Университетская школа Дальневосточного федерального университета,
Россия, г. Владивосток

ЭКОЛОГИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Аннотация. Статья об экологии Приморского края выявляет серьезные проблемы, с которыми сталкиваются современные города и природные экосистемы в этом регионе. Описывается загрязнение атмосферы угольной пылью, загрязнение воды мусором и нефтепродуктами, а также негативные последствия незаконной вырубке леса. Поддержка инициатив по очистке и восстановлению окружающей среды требуется для предотвращения дальнейшего ущерба для здоровья людей и животных, а также сохранения биоразнообразия данного региона.

Ключевые слова: экология, Приморский край, загрязнение атмосферы, вырубка лесов, мусор, загрязнение воды.

Приморский край представляет собой уникальный регион на востоке России, известный своей захватывающей природой и богатым биоразнообразием. Здесь обитают множество видов животных, включая тигра, символ силы и красоты. Жители Приморского края ежегодно отмечают День тигра, чтобы привлечь внимание к охране этого важного хищника.

Кроме того, Приморский край известен своими портами, парками, заповедниками и пляжами, которые привлекают множество туристов. Например, город Владивосток, главный порт Дальнего Востока, находится на той же широте, что и Ницца во Франции, что вносит разнообразие в климат и погодные условия региона. Эти факты указывают на то, что Приморский край является уникальным и живописным уголком России, который заслуживает внимания и исследований.

Как и везде, где появляется человек, экосистема Приморского края подвергается разрушению. И хотя предпринимаются усилия для борьбы с этим процессом, эффективность их пока оставляет желать лучшего. Существует

ряд основных экологических проблем в регионе.

Первая проблема касается мусора. Практика нелегального выброса отходов на территории Приморского края стала серьезной угрозой для окружающей среды. Несмотря на отсутствие системы разделения отходов, которая успешно работает в Японии и Китае, местные жители продолжают выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах. Недостаток мусороперерабатывающих заводов в регионе также усугубляет эту проблему.

Загрязнение атмосферы является значительной проблемой в современных крупных городах, таких как Находка. Особенно остро эта проблема проявляется из-за перевалочной базы угля, где уголь открыто размещается на поверхности, что приводит к возникновению угольной пыли в воздухе. Жители Находки жалуются на головные боли, тяжесть дыхания и неврологические проблемы, обусловленные токсичными воздействиями угольной пыли. Уголь содержит ртуть, которая является опасным загрязнителем для человеческой нервной системы.

Исследования по химическому составу атмосферных осадков в 2009 году были проведены на пяти метеостанциях Приморского УГМС: Садгород, Терней, Тимирязевский, Партизанск, Халкидон. Изучение кислотности отдельных образцов атмосферных осадков проводилось на шести других метеостанциях края. В период наибольшего снегопада снег был исследован на 19 метеостанциях края.

Всего было собрано 253 образца атмосферных осадков в течение 2009 года. Измерялись кислотность осадков (рН) и электропроводность, а также содержание сульфатов, нитратов, хлоридов, гидрокарбонатов, ионов калия, натрия, цинка, магния, кальция и аммония.

За весь 2009 год не было обнаружено опасных кислых осадков. Однако кислые осадки были зафиксированы на всех станциях края в течение года, за исключением февраля и марта.

Программа EANET (программа кислотных выпадений в Восточной Азии), в которой участвуют 13 стран АТР, включает в себя работу четырех станций на территории России, в том числе одной в Приморском крае.

В результате выделения метана уголь может служить источником самовозгорания и взрывов, что создает дополнительные опасности для жителей города. Таким образом, Находка становится своеобразной «пороховой бочкой», где экологические проблемы могут иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды.

Загрязнение воды является серьезной проблемой для природы, вызванной человеческой деятельностью. Мусор, выбрасываемый на берегах морей и океанов, представляет угрозу для морской жизни, включая тюленей и ларг. Кроме того, затопленные суда и разливы мазута и нефтепродуктов вносят свой вклад в загрязнение воды.

В 2009 году в Приморском крае было сброшено 400,66 миллионов кубометров сточных вод в поверхностные водные объекты. Из этого объема 286,09 миллиона кубометров были сброшены без предварительной очистки, а 53,57 миллиона кубометров были недостаточно очищены.

Объем водоотведения в водные объекты увеличился на 22,06 миллиона кубометров в год по сравнению с 2008 годом. Тем не менее количество сбрасываемых без очистки сточных вод сократилось на 0,69 миллионов кубометров.

Основными источниками загрязнения воды были сточные воды от предприятий коммунального хозяйства, угольной промышленности, цветной металлургии, транспорта, а также поверхностный сток с загрязненных территорий водоотбора. Качество поверхностных вод оценивалось с использованием различных комплексных индексов и показателей, таких как ПДК (предельно-допустимая концентрация), УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) и другие.

Животные сталкиваются с негативными последствиями загрязнения воды, поскольку они вынуждены пить морскую воду, содержащую микрочастицы мусора и пластика. Этот пластик может вызывать мутации в животных, что приводит к снижению их популяций из-за невозможности нормального размножения.

Необходимо принять меры для очистки акватории Приморского края и устранения загрязнения воды, чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия для морской жизни.

Незаконная вырубка леса в Приморском крае причиняет серьезный вред окружающей среде. Большая часть вырубаемых деревьев является жизненно важным укрытием и источником пищи для многих видов животных, что приводит к нарушению экосистемы. Например, вырубка эвкалипта в Китае и Японии привела к обострению проблемы сохранения панд, так как эти животные питаются и живут на эвкалиптах.

Кроме того, вырубка дальневосточной липы может привести к угрозе вымирания пчел. Пчелы играют важную роль в опылении растений и обеспечивают необходимое разнообразие в окружающей среде. Без пчел процесс опыления растений будет нарушен, что приведет к значительному снижению урожайности и разнообразия растений.

Как сказал Эйнштейн, «если умрут пчелы, умрет человек». Это подчеркивает важность роли, которую играют пчелы в сохранении биоразнообразия и поддержании экологической устойчивости. Необходимо принимать меры по защите лесов и предотвращению незаконной вырубки, чтобы сохранить природные экосистемы и обеспечить устойчивое развитие нашей планеты.

В целом, проблемы экологии Приморского края требуют серьезного внимания и комплексных мер для их решения. Однако, необходимо также обратить внимание на то, что вину

за данное положение несут не только обычные граждане, которым часто не предоставляются возможности для правильной утилизации отходов, но и власти, отвечающие за развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

В настоящее время приоритетные задачи государства включают в себя вопросы улучшения экологической ситуации, устойчивого развития и сокращения потребления природных ресурсов на единицу валового продукта, а также повышения энергоэффективности экономики. Без бережного отношения к окружающей среде невозможно достичь увеличения продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации, снижения смертности и заболеваемости населения.

Важно найти баланс между экономическим ростом, социальным развитием и охраной окружающей среды. Региональные экологические проблемы часто обусловлены природными условиями, ресурсами и их использованием. В Приморском крае уделено особое внимание сохранению природы и улучшению экологической обстановки, учитывая его уникальные природные ресурсы.

Приморье является одним из самых богатых по природным ресурсам и биологическому разнообразию регионов России. Особое значение представляют собой охраняемые природные территории на юге Приморья, которые имеют мировое значение. Необходимо

предпринимать меры для сохранения этого природного богатства и предотвращения экологических катастроф на местном и международном уровне.

В последние годы экологические проблемы стали особенно актуальными в Приморском крае из-за быстрого экономического развития региона и соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Решение этих проблем усложняется необходимостью справляться как с текущими экологическими вызовами, так и с теми, которые будут появляться в будущем.

Литература

1. Бакланов, П.Я. География Приморского края / П.Я. Бакланов, Ю.Б. Зонов, М.Т. Романов, В.Д. Царева, А.Н. Качур. – Владивосток: Уссури, 1997. – 187 с.
2. Безуглая, Э.Ю. Воздух городов и его изменения / Э.Ю. Безуглая, И.В. Смирнова. – СПб.: Астерион, 2008. – 254 с.
3. Берсенов, И.И. Геология СССР. Том XXXII. Приморский край. Полезные ископаемые / И.И. Берсенов. – Москва: Мир, 2012. – 156 с.
4. Коломейцева, О.Л. Сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха двух промышленных городов Приморского края – Уссурийска и Спасска-Дальнего / О.Л. Коломейцева, Н.К. Христофорова // Вестник РУДН. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности». – 2012. – № 3. – С. 77-84.

TERLETSKAYA Anastasia Igorevna

student, University School of the Far Eastern Federal University,
Russia, Vladivostok

ECOLOGY OF THE PRIMORSKY KRAI

Abstract. *The article on the ecology of the Primorsky Krai reveals the serious problems faced by modern cities and natural ecosystems in this region. It describes the pollution of the atmosphere with coal dust, water pollution with garbage and petroleum products, as well as the negative consequences of illegal logging. Support for environmental clean-up and restoration initiatives is required to prevent further damage to human and animal health, as well as to preserve the biodiversity of the region.*

Keywords: *ecology, Primorsky Krai, atmospheric pollution, deforestation, garbage, water pollution.*